

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Соловьёва Светлана Ростиславовна¹, Макарова Анна Анатольевна²,
Алференко Елена Вячеславовна³

¹Старший преподаватель, Воронежский институт высоких технологий, ул. Ленина 73а,
Воронеж, Россия, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический
университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborowskaja2017@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский институт высоких технологий,
ул. Ленина 73а, Воронеж, Россия, E-mail: elena_alferenko@mail.ru

Аннотация

Туризм в сфере высшего образования становится все более популярным среди студентов. Это не только отличная возможность путешествовать и познавать новые культуры, но и ценный опыт, который может быть полезен в будущей карьере. В данной статье мы рассмотрим, почему туризм в сфере высшего образования так привлекателен для студентов и какие преимущества он может предоставить.

Ключевые слова: туризм, образование, люди, институт, власть, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Образовательный туризм в России находится на стадии активного развития, предоставляя уникальные возможности для обучения и познания разнообразия культуры и истории страны. Этот вид туризма становится все более популярным среди студентов, школьников и преподавателей. Во-первых, образовательный туризм способствует обогащению знаний. Посещение исторических мест, музеев, архитектурных памятников не только дает возможность визуального восприятия материала, но и позволяет погрузиться в атмосферу истории и культуры. Такой опыт стимулирует интерес к обучению и развивает критическое мышление. Во-вторых, образовательный туризм способствует культурному обмену. Студенты и учащиеся могут обмениваться знаниями и опытом с представителями других регионов, что способствует формированию толерантности и понимания различий в культуре и традициях. В-третьих, развитие образовательного туризма в России может стать мощным инструментом привлечения иностранных студентов. Обучение в уникальной культурной среде, возможность познакомиться с русским языком и традициями, делает страну привлекательной для международных обучающихся программ.

Однако, чтобы максимально раскрыть потенциал образовательного туризма, необходимо совершенствовать инфраструктуру, предоставлять больше образовательных программ, а также содействовать активному взаимодействию образовательных учреждений и туристических компаний.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Образовательный туризм в России представляет собой важную составляющую индустрии туризма, способствующую объединению природных, исторических и образовательных ресурсов страны.

Со времен царской России и до современности образовательный туризм играл важную роль в распространении культурного и образовательного наследия страны. Образовательный туризм способствует повышению культурного уровня населения, обмену знаниями и опытом, развитию межкультурного понимания. Посещение учреждений культуры, музеев, исторических мест и природных достопримечательностей помогает участникам приобрести новые знания и расширить свой кругозор.

В России сегодня действует множество программ образовательного туризма для различных категорий туристов. Это могут быть учебные экскурсии для школьников, летние школы для студентов, экскурсионные туры с профессиональными гидами и лекторами, а также специализированные курсы по интересующим областям знаний. Современные тенденции развития образовательного туризма в России связаны с активным использованием цифровых технологий в образовательном процессе. Виртуальные экскурсии, образовательные онлайн-курсы, интерактивные музейные выставки - все это дает возможность расширить доступ к знаниям и культурному наследию России.

Одним из главных преимуществ туризма в сфере высшего образования является возможность расширить свои знания и опыт за пределами университетской аудитории. Студенты имеют возможность побывать в различных странах и посетить ведущие университеты, участвовать в международных конференциях и семинарах. Это позволяет им познакомиться с новыми идеями, подходами и технологиями, которые могут быть полезными для их учебы и будущей карьеры. Туризм в сфере высшего образования также способствует развитию межкультурной коммуникации и понимания. Встреча с представителями других культур и национальностей помогает студентам расширить свой кругозор и научиться работать в многонациональных коллективах. Это важный навык в современном мире, где глобализация играет все более важную роль. Кроме того, туризм в сфере высшего образования может предоставить студентам возможность улучшить свои языковые навыки. Посещение страны, где говорят на иностранном языке, позволяет студентам практиковать свои знания и улучшить свою грамотность. Это особенно важно для тех студентов, которые планируют работать в международной сфере или продолжить образование за рубежом.

Туризм в сфере высшего образования также может быть полезным для развития профессиональных навыков студентов. Участие в международных конференциях и семинарах позволяет студентам представить свои исследования и получить обратную связь от экспертов в своей области. Это помогает им развить навыки презентации, коммуникации и критического мышления, которые являются важными в любой профессии. Наконец, туризм в сфере высшего образования может стать источником вдохновения и мотивации для студентов. Посещение престижных университетов и встреча с успешными людьми в своей области может помочь студентам увидеть свои цели и стремления в более широком контексте. Это может стать мощным стимулом для достижения успеха в учебе и карьере.

Основные преимущества образовательного туризма включают:

Межкультурный обмен: Посещение зарубежных университетов и учебных заведений позволяет студентам и специалистам погрузиться в другую культуру, понять особенности образа жизни и обучения в другой стране.

Улучшение языковых навыков: Общение на иностранном языке в повседневной жизни и в учебе помогает совершенствовать языковые навыки и дает возможность практиковать изучаемый язык на практике.

Получение качественного образования: Учеба за границей открывает доступ к новым знаниям, современным методикам обучения и уникальным курсам, которые могут быть недоступны в родной стране.

Расширение профессиональных перспектив: Образование в иностранном учебном заведении может улучшить карьерные возможности, добавить ценный международный опыт и помочь в построении международных связей.

Однако стоит помнить, что образовательный туризм требует серьезной подготовки и финансовых затрат, поэтому важно тщательно планировать свое путешествие и выбирать подходящую программу обучения за границей. Туризм в России имеет огромный потенциал благодаря богатому историческому и культурному наследию, уникальным природным ресурсам и разнообразию регионов. В последние годы правительство активно поддерживает развитие туризма в стране, внедряя различные программы и мероприятия для привлечения иностранных туристов.

В результате в последнее время туризм стал одной из приоритетных отраслей в экономическом развитии России.

С учетом роста туристической индустрии в России, вузы предлагают широкий спектр программ по туризму и гостиничному бизнесу. Студенты могут выбирать между программами бакалавриата, магистратуры и даже докторантуры в этой сфере. Программы обучения включают в себя изучение туристического бизнеса, маркетинга, управления гостиничным хозяйством, разработки туристических маршрутов и других аспектов сферы туризма.

Студенты, получившие образование в этой сфере, имеют возможность стать профессионалами в туристической индустрии и внести свой вклад в ее развитие. Высшие учебные заведения также проводят научные исследования в области туризма, что способствует улучшению условий туристической инфраструктуры и повышению качества предоставляемых услуг.

Культурное наследие и исторические памятники России - одна из главных причин, почему образовательный туризм в стране становится все более популярным. Большинство российских городов имеет богатую историю и культурное наследие, которые привлекают студентов со всего мира.

Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Казань и другие города предлагают широкий выбор музеев, художественных галерей, исторических мест и древних крепостей, которые не только учат истории и культуре России, но и вдохновляют студентов на изучение различных областей знаний.

Высокий уровень образования - еще один фактор, способствующий развитию образовательного туризма в России. Страна славится своими высшими учебными заведениями, которые предлагают высококачественное образование в различных областях, включая медицину, экономику, инженерное дело и искусство. Многие учащиеся и студенты из разных стран выбирают Россию для продолжения своего образования, что стимулирует развитие международных программ обмена студентами и академического туризма.

Развитие транспортной инфраструктуры - еще одна важная составляющая развития образовательного туризма в России. Современные транспортные сети позволяют студентам и учащимся без труда путешествовать по стране и посещать различные образовательные учреждения. Развитие авиа, железнодорожной и автомобильной инфраструктуры делает Россию достижимой и удобной для образовательных поездок.

Доли стран в мировых поступлениях от туризма, %.

Современные технологии играют важную роль в развитии образовательного туризма в России. Виртуальные туры, онлайн-курсы и удаленное обучение позволяют студентам получить образование и участвовать в образовательных программах даже без физического присутствия. Это открывает новые возможности для студентов, которые не могут путешествовать физически (к примеру инвалиды), но хотят получить образование и познакомиться с культурой России. Взаимосвязь между образованием и туризмом играет значительную роль в социокультурном развитии России. Образовательные поездки, учебные программы, культурные мероприятия - все это способствует расширению знаний, формированию толерантности и укреплению образовательного потенциала страны. В настоящее время существует обширная система образовательных учреждений - школы, вузы, академии, институты, которые обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов в различных областях знаний.

Образовательный туризм в России становится средством привлечения иностранных студентов и исследователей. Разнообразие учебных программ, мультимедийные лекции, мастер-классы, культурные мероприятия - все это способствует укреплению международного сотрудничества в области образования. Путешествия, экскурсии, посещение музеев и выставок являются формами образования, способствующими приобретению новых знаний и опыта. Туризм стимулирует культурный обмен, межкультурное взаимопонимание и развитие личности через общение с новыми культурами и традициями. Синергия между образованием и туризмом способствует созданию устойчивой развитой стратегии для страны. Образовательные программы в туристических местах, обучение иностранных языков, стажировки для студентов и молодых специалистов - все это способствует инновационному развитию страны. Образование и туризм в России тесно взаимосвязаны и взаимодействуют для развития социокультурного потенциала страны. Взаимное дополнение образовательных и туристических процессов способствует расширению знаний, развитию культурных связей и поддержанию притока туристов и студентов со всего мира.

Статистика мирового туристического потока

В России широко внедряются образовательные технологии для улучшения образовательного процесса, повышения качества обучения и привлечения туристов. Одним из перспективных направлений в образовательных технологиях в сфере туризма является использование виртуальной реальности. Виртуальные туры, позволяющие посетить достопримечательности и культурные объекты не выходя из дома, открывают новые возможности для образования и популяризации туризма. С развитием интернет-технологий в сфере туризма активно внедряются онлайн-образовательные платформы.

Курсы, лекции, вебинары, доступные через интернет, позволяют людям изучать туристическую отрасль, приобретать знания о культуре и истории страны, повышать профессиональные навыки. Мобильные приложения становятся все более популярным инструментом образования в сфере туризма.

Использование геоданных в образовательных целях позволяет создавать интерактивные карты, маршруты, географические игры, что делает процесс обучения более увлекательным и наглядным. Такие инновационные подходы способствуют активному вовлечению туристов в процесс обучения. Цифровые музейные выставки предоставляют возможность ознакомиться с экспозициями культурных учреждений, историческими объектами, коллекциями арт-объектов в онлайн-формате. Это современный способ ознакомления с историей, культурой и искусством России через технологии.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образовательный туризм в России является важным инструментом продвижения образования, культуры и туристического потенциала страны. Путешествия с целью приобретения знаний и опыта способствуют обогащению личности и способствуют укреплению международных культурных связей. Развитие этого вида туризма важно как для самих туристов, так и для укрепления образовательной и культурной среды в целом. Правительство России и туристические организации должны продолжать поддерживать и развивать этот сегмент туристической индустрии, чтобы привлекать больше студентов и учащихся из разных стран и способствовать экономическому росту страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алейникова Г. М., Бовсуновская А. Я., Голубничая С.Н., Данильчук Ф.Д. Методология оценки рекреационных территорий. Донецк, 2003. 144 с.
- Асеев В. Г., Зорин И. В. Социально-экономические нормативы туристско-экскурсионной отрасли. М.: ЦРИБ. Турист, 1990. 43 с.
- Барзыкин Ю.А. Основные направления государственной политики развития туризма в Российской Федерации. Туризм: право и экономика. 2007. Номер 3 (22).
- Берулава М.Н. Состояние и перспективы гуманизации образования. Педагогика. 1996. Номер 1. С. 9-11.
- Горский В. А. Стратегия вовлеченности: социально-технологические подходы к управлению карьерой менеджеров туризма. Актуальные проблемы туризма. М., 1999. С. 217-223.
- Демкин В.П., Можаяева Г.В. Открытое и дистанционное образование. 2003. Номер 3 (11). С. 3-6.
- Дьякова Р.А. История экскурсионного дела в СССР. М., 1985. 123 с.
- Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса. М., 2003. 136 с.
- Загвязинский В.И. Методология и методика социально-педагогического исследования. М.: Изд-во: АССОПиР, 1995. 155 с.
- Зорин И.В. Теоретические основы профессионального туристского образования. М.: Сов. спорт, 2001. 264 с.
- Квартальное В.А. Педагогика и туризм. М.: Сов. спорт, 2000. 360 с.
- Лейбович А.Н. Структура и содержание государственного стандарта профессионального образования. М.: Высш. шк., 1994. 280 с.

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA

**Solovieva, Svetlana Rostislavovna¹, Makarova, Anna Anatolievna²,
Alferenko, Elena Vyacheslavovna³**

¹Senior Lecturer, Voronezh Institute of High Technologies, 73a, Lenina Street,
Voronezh, Russia, E-mail: d18sveta@mail.ru

²Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University,
84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh Institute of High Technologies,
73a, Lenina Street, Voronezh, Russia, E-mail: elena_alferenko@mail.ru

Abstract

Higher education tourism is becoming increasingly popular among students. It is not only a great opportunity to travel and experience new cultures, but also a valuable experience that can be useful in future careers. In this article, we will explore why higher education tourism is so attractive to students and what benefits it can provide.

Keywords: tourism, education, people, institution, power, society.

REFERENCE LIST

Alejnikova G. M., Bovsunovskaya A. YA., Golubnichaya S.N., Danil'chuk F.D. Metodologiya ocenki rekreacionnyh territorij. Doneck, 2003. 144 s.

Aseev V. G., Zorin I. V. Social'no-ekonomicheskie normativy turistsko-ekskursionnoj otrasli. M.: CRIB. Turist, 1990. 43 s.

Barzykin YU.A. Osnovnye napravleniya gosudarstvennoj politiki razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii. Turizm: pravo i ekonomika. 2007. Nomer 3 (22).

Berulava M.N. Sostoyanie i perspektivy gumanizacii obrazovaniya. Pedagogika. 1996. Nomer 1. S. 9-11.

Gorskij V. A. Strategiya вовлеченности: social'no-tekhnologicheskie podhody k upravleniyu kar'eroj menedzherov turizma. Aktual'nye problemy turizma. M., 1999. S. 217-223.

Demkin V.P., Mozhaeva G.V. Otkrytoe i distancionnoe obrazovanie. 2003. Nomer 3 (11). S. 3-6.

D'yakova P.A. Istoriya ekskursionnogo dela v SSSR. M., 1985. 123 s.

Egorenkov L.I. Ekologiya turizma i servisa. M., 2003. 136 s.

Zagvyazinskij V.I. Metodologiya i metodika social'no-pedagogicheskogo issledovaniya. M.: Izd-vo: ASSOPIR, 1995. 155 s.

Zorin I.V. Teoreticheskie osnovy professional'nogo turistskogo obrazovaniya. M.: Sov. sport, 2001. 264 s.
Kvartal'noe V.A. Pedagogika i turizm. M.: Sov. sport, 2000. 360 s.

Lejbovich A.N. Struktura i sodержanie gosudarstvennogo standarta professional'nogo obrazovaniya. M.: Vyssh. shk., 1994. 280 s.

Petelin A.C. Osobennosti nauchno-ponyatijnogo apparata lichnostno orientirovannogo obrazovaniya. Lichnostno orientirovannaya pedagogika. Vyp. 1. Voronezh, 1997. S. 9-20.

Petrushenko L.A. Edinstvo sistemnosti, organizovannosti i samodvizheniya. M.: Mysl', 1975. 286 s.

Pogodina V.L. Obrazovatel'nyj turizm kak sredstvo razvitiya geograficheskoy kul'tury uchashchihsya. Izvestiya RGPU im. A.I.Gercena. Nomer 111. SPb., 2009.

Popkov V.A., Korzhuev A.B. Didaktika vyshej shkoly: Ucheb. posobie dlya vuzov. M.: Akademiya, 2001. 136 s.